

TA'LIM TIZIMIDAGI TRANSFORMATSIYA VA INNOVATSION PEDAGOGIKA - TA'LIM JARAYONIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR VA PEDAGOGIK YONDASHUVLARNI TATBIQ ETISH, INNOVATSION METODLARNI RIVOJLANTIRISH

Uralova Marjona Orzimurodovna

Profi University Navoiy filiali (Ingliz tili va adabiyot) 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18629201>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim tizimidagi transformatsiya va innovatsion pedagogikaning asosiy g'oyasi hamda maqsadini tahlil qilinadi. Jumladan, ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish, o'quvchi-markazli yondashuvning afzalliklari va uni rivojlantirish hamda innovatsion metodlardan foydalanish orqali ta'lim sifati va samaradorligini oshirish masalalari haqida so'z boradi. Bundan tashqari, ushbu transformatsiya o'quvchining jamoada ishlash, mustaqil fikr yuritish, raqamli texnologiyalardan foydalanish kabi ko'nikmalarini shakllantirishga yordam berishi haqida ham fikrlar yuritiladi. So'ngida esa ta'limdagi transformatsiya va innovatsion pedagogika ta'limning samaradorligini oshirish, o'quvchining darsga bo'lgan qiziqishini orttirish hamda uning faolligini kuchaytirishi va shu bilan bir qatorda zamonaviy ta'lim muhitini shakllantirishda muhim omil ekanligi haqida xulosa qillinadi.

Kalit so'zlar: transformatsiya, raqamli texnologiya, innovatsion pedagogika, innovatsion metod, o'quvchi-markazli ta'lim, o'qituvchi-markazli ta'lim, an'anaviy ta'lim, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, muammoli ta'lim, loyihaviy ta'lim, hamkorlikda o'qitish, sun'iy intellekt, learning management system (LMS).

Abstract. This article examines the key ideas and objectives of educational transformation and innovative pedagogy within the education system. In particular, it discusses the use of digital technologies in the learning process, the advantages of a learner-centered approach, ways to further develop it, and the role of innovative methods in improving the quality and effectiveness of education. In addition, the study highlights how educational transformation can contribute to developing learners' skills such as teamwork, independent thinking, and the effective use of digital tools. The article concludes that educational transformation and innovative pedagogy play a significant role in increasing learning outcomes, strengthening students' interest in lessons, and creating a modern and supportive learning environment.

Key words: transformation, digital technology, innovative pedagogy, learner-centered education, teacher-centered education, traditional education, person-centered education, problem-based learning, project-based learning, collaborative learning, artificial intelligence (AI), learning management system (LMS).

Ayni damda biz tinimsiz rivojlanib, takomillashib borayotgan, virtuallashgan texnika davrida yashayapmiz. Bugungi globallashuv va raqamli taraqqiyot sharoitida jamiyatning ko'p sohalorida tub o'zgarishlar ro'y bermoqda. Xususan, ta'lim sohasi ham bundan mustasno emas. U ham zamon talablariga mos ravishda transformatsiyalashuv jarayonini boshdan kechirmoqda.

Ushbu jarayonga talab ortayotganing asosiy sabablaridan biri bu – an’anaviy ta’lim modeli o’quvchilarning zamonaviy zarur bilim va ko’nikmalarini (raqamli savodxonlik, muammolarni hal etish hamda mustaqil va ijodiy fikrlash) yetarli darajada rivojlantirib bera olmayotganligidir. Shu bilan bir qatorda, an’anaviy ta’lim berishga asoslangan tizim hozirgi kunda texnika va texnologiyaning rivojlanib borayotganligi evaziga insonlarning kundan kunga o’zgarib borayotgan ta’limdagi ehtiyojlarini to’laqonli qondira olmayapti va bu zamonaviy pedagogik yondashuvlarni joriy etishni taqozo etmoqda.

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta’lim haqida quydagicha fikr yuritadi: “Yangi O’zbekistonni yangi tafakkurli, bilimli va yuksak ma’naviyatli avlod bunyod etadi”. Shu boisdan so’nggi yillarda Yangi O’zbekistonda ta’lim sohasini tubdan isloh qilish hamda zamonaviy talablarga to’laqonli javob beruvchi ta’lim tizimini joriy etish bo’yicha ko’pgina muhim qadamlar qo’yildi. Davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan yurtimizda ta’lim tizimini yuksaltirish milliy taraqqiyotning ustuvor yo’nalishlaridan biriga aylandi. Bu borada turli xil farmonlar, normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqilmoqda, davlat dasturlari hamda bir qancha xalqaro hamkorlik aloqalari ham yo’lga qo’yilmoqda. Bunga O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi “Raqqamli O’zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PF-6079-son farmonini misol qilib keltirish mumkin. Mazkur farmon mamlakatimizda raqqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta’lim, sog’liqni saqlash va qishloq xo’jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo’yicha amalga oshirilayotgan sa’y-harakatlar samaradorligini ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etdi.

Pedagogik jarayon nuqtai nazaridan innovatsiya deganda ta’limning maqsadi, mazmuni, metodlari, strategiyalari hamda o’qitish shakllariga yangi g’oyalarni kiritish tushuniladi. Bu ta’limning sifatiga va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Barcha davlatda ta’lim tizimi o’zining madaniyati va ijtimoiy muhiti bilan bevosita bog’liq bo’ladi. Ammo bugungi raqqamli taraqqiyot sharoitida ta’lim jarayoni zamonaviy texnologiyalar, yangi metodlar va innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etilishi talab qilinmoqda. Shuning uchun ham zamonaviy ta’limda innovatsion pedagogikaga ehtihoj katta.

Innovatsion pedagogika – bu ta’lim jarayonini yangi metodlar, texnologiyalar va pedagogik yondashuvlar yordamida samarali qilishga qaratilgan pedagogik faoliyatdir. Ma’lumki, an’anaviy ta’lim bilan bir qatorda, zamonaviy innovatsion texnologiyalar ta’lim jarayonining ajralmas qismiga aylanmoqda. Bu o’zgarishlar nafaqat o’quv dasturlariga, balki o’quvchi va o’qituvchi o’rtasidagi munosabatlarga ham ta’sir ko’rsatmoqda. An’anaviy ta’lim tizimida o’qituvchi dars jarayonida o’quvchiga nisbatan ko’proq faol bo’lgan, ya’ni, u asosiy axborot manbai hisoblangan, o’quvchi faolligi cheklangan bo’lgan. Lekin innovatsion pedagogikada o’quvchi mustaqil izlanuvchi, fikrlovchi va ijodkor sifatida shakllanadi. Bundan tashqari u o’quvchini faollikka chorlaydi, darsga bo’lgan qiziqishini orttiradi va muloqot qilish ko’nikmasi ham sezilarli darajada oshadi.

XXI asrda pedagogik tendensiyalar haqidagi muhokamalar asosan an’anaviy, ya’ni, o’qituvchi-markazli ta’limdan asta-sekinlik bilan bosqichma-bosqich voz kechib, o’quvchi-markazli ta’lim modeli tomon o’tish jarayoni bilan bog’liq holda shakllanmoqda. Bu jarayonda shaxsiylashtirilgan ta’lim, shuningdek ”flipped” yoki ”inverted”(teskari) ta’lim deb ataluvchi innovatsion yondashuvlar keng qo’llanilmoqda. O’quvchi-markazli ta’limning asosiy g’oyasi, har bir o’quvchi turlicha o’ziga xos fe’l-atvor, qobiliyat va ehtiyojlarga ega. Shu boisdan, ta’lim

jarayoni barcha uchun bir xil emas, aksincha, har bir o'quvchining imkoniyatlaridan kelib chiqib, shunga moslashgan bo'lishi kerak. Bundan tashqari, o'quvchining xususiyatlarni vaqt o'tgan sayin o'zgarib borishi ham mumkin, ya'ni, bundan kelib chiqadiki bir o'quvchiga turli vaziyatlarda yondashuv kerak bo'ladi.

Mazkur ta'lim modelining muhim tamoyillaridan biri shundan iboratki, o'quvchining ta'lim jarayonini boshqara olishi uchun zarur bo'lgan tahlil qilish, o'zini o'zi boshqarish, rejalashtirish va fikrlay olish kabi ko'nikmalari juda muhim ahamiyat kasb etadi. Sababi aynan mana shu ko'nikmalar o'quvchining individual imkoniyatlarini aniqlashga, o'ziga mos o'quv muhitini tanlash, ta'lim jarayonini samarali tashkil etish va boshqarishga yordam beradi. Shu boisdan, Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ta'lim transformatsiya jarayonida aynan shu masalaga alohida e'tibor qaratilmoqda. Chunki bugungi ta'lim tizimida asosiy maqsad – faqatgina nazariy bilim berish emas, aksincha, o'quvchi mustaqil va ijodiy fikrlashini yuksaltirish hamda uni hayotga tatbiq eta olish ko'nikmasini shakllantirishdir.

Shu nuqtayi nazardan, zamonaviy pedagogik yondashuv ta'lim jarayonini o'qituvchi emas, aksincha, o'quvchi markazida tashkil etish, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish hamda innovatsion metodlardan va raqamli texnologiyalardan foydalangan holda ta'lim sifatini va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bunda o'qituvchi darsda yo'naltiruvchi va tushuntiruvchi rolni bajaradi. O'quvchi esa dars jarayonida faqatgina tinglovchi vazifasini bajarmaydi, aksincha, o'zi mustaqil izlanib, tahlil va amaliy mashg'ulotlar yordamida mustaqil o'rganadi. Natijada ushbu jarayonda o'quvchining faolligi ortadi va bilimni o'zlashtirishi ham osonlashadi.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlarni amaliyotga joriy etishda ko'pgina metodlardan foydalaniladi. Bulardan eng asosiylari, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, problem-based learning (muammoli ta'lim), project-based learning (loyihaviy ta'lim), collaborative learning (hamkorlikda o'qitish), gamifikatsiya, flipped-classroom (teskari sinf) hamda blended learning (aralsh ta'lim). Ushbu metodlar o'quvchiga bilim berish bilan bir qatorda muammolarga ijobiy yechim topish, o'rganganlarini hayotda qo'llay olish, jamoada ishlash va mas'uliyat hissini ham beradi.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim – talabaning fikrlash va harakat strategiyasini inobatga olgan holda uning shaxsi, o'ziga xos xususiyatlari, qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan ta'lim. Bu yondashuv ta'lim tizimida o'quvchining salohiyatini, qobiliyatini va imkoniyatlarini, qiziqishlarini hamda emotsional holatlarini hisobga olgan holda o'qitishga asoslanga pedagogik yondashuvdir. Uning asosiy maqsadi – o'quvchiga faqatgina bilim berish bilan cheklanib qolmasdan, uni ichki salohiyatlarini to'liq ochish va shaxs sifatida rivojlantirishini ta'minlashdir.

Problem-based learning (muammoli ta'lim) – bu o'quvchilarning fikrlash faoliyatini faollashtirishga yo'naltirilgan, ularni mustaqil tarzda ilmiy muammolarni aniqlash, tahlil qilish va yechim topishga yo'naltirilgan metoddir. Bu metod o'quvchini har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiladi. U orqali o'quvchi nafaqat bilim oladi, balki uni qayta ishlash, tahlil qilsih va hayotiy vaziyatlarga moslashtirishni ham o'rganadi. Bundan tashqari ushbu metod psixologik jihatdan ham juda kuchli ta'sir etadi. Masalan, muammoli vaziyatlarda o'quvchi emotsional barqarorlik, o'ziga ishonch, stressga chidamlilik kabi jihatlarni ham o'zida shakllantiradi.

Project-based learning (loyihaviy ta'lim) o'quvchilarga mustaqil loyiha ishlash chiqish, rejalashtirish, muammolarni hal qilish va jamoaviy ish ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Bu metod jamoada ishlash, kommunikativ ko'nikma, tanqidiy fikrlash va muammoni hal qilish, mustaqil ishlash hamda tashabbuskorlik qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Collaborative learning (hamkorlikda o‘qitish) - bu yondashuv jamoaviy ishlashga asoslangan bo‘ladi. Uning asosiy maqsadi o‘quvchilarni jamoaviy ishlashga, muammolarni birgalikda hal etishga, fikrlar almashishga va raqamli texnologiyalar orqali bir-biriga yordam berishga o‘rgatadi. Collaborative learning metodini dars jarayonlarida qo‘llash o‘quvchilarga nafaqat bilim o‘zlashtirishga, balki ularda kommunikati ko‘nikmani ham rivojlantirishga yordam beradi.

Yuqorida sanab o‘tilgan zamonaviy pedagogik yondashuvlarni amalga oshirishda raqamli texnologiyalardan bevosita foydalaniladi. Shu boisdan, ta‘lim transformatsiyasida uning o‘rni beqiyos. Bundan tashqari biz soat sayin takomillashib borayotgan texnika asrida yashayotganligimiz sababli mobil qurilmalar va internet tarmoqlarining keng tarqalishi hamda sun‘iy intellekt kabi raqamli vositalar tufayli ta‘lim shakllari tubdan o‘zgarib bormoqda. Bu jarayon faqatgina o‘quvchini ta‘lim olishiga ta‘sir ko‘rsatibgina qolmay, balki o‘qituvchining pedagogik metodikasiga ham muhim o‘zgarishlarni yuzaga keltiradi.

Bugungi kundagi ta‘lim transformatsiyasida raqamli darsliklar va ta‘lim platformalaridan keng foydalanilmoqda. Raqamli darsliklar an‘anaviy o‘quv darsliklarining zamonaviy shakli bo‘lib, unda turli xil video, audio va animatsiyalar, o‘z-o‘zini nazorat qilish uchun testlar, mavzulashirilgan topshiriqlar mavjud. Bu esa o‘z navbatida undan foylanayotgan o‘quvchining o‘rganishga bo‘lgan qiziqishini oshiradi va shu bilan bir qatorda mustaqil bilim olishga yo‘naltiradi.

Bundan tashqari masofaviy ta‘limni yo‘lga qo‘yish, o‘quv kurslarini yaratish va ularni boshqarish uchun Learning Management Systems (LMS) axborot sistemasidan keng foydalaniladi. Uning asosiy maqsadi o‘quv jarayonini raqamli tarzda tashkil etish, boshqarish, monitoring qilish va tahlil etish imkonini berish. Ayni damda o‘quvchi va o‘qituvchilar tomonidan keng foydalaniladigan LMS platformalar: moodle, google classroom, canvas, blackboard va edmodo. Bu turdagi platformalarning afzalliklari shundan iboratki, ular vaqt va joydan qat‘iy nazar ta‘lim olish imkonini beradi, bosma materiallarga bo‘lgan ehtiyoj kamayadi va buning natijasida vaqt va xarajat tejaladi.

Zamonaviy ta‘limda keng qo‘llaniladigan raqamli texnologiyalardan yana biri bu – sun‘iy intellekt (SI). Uning tashkil etilishi ta‘lim tizimida shaxsga yo‘naltirilgan ta‘limning rivojlanishiga ko‘maklashdi. Sun‘iy intellektning eng katta afzalliklaridan biri, bu SI tizimlarida o‘quvchilar o‘z imkoniyatlariga qarab o‘rganadi, baholash aniq va shafof bo‘ladi: avtomatlashtirilgan ta‘lim xatolikdan holi.

Bir qancha afzalliklariga ega bo‘lishiga qaramay zamonaviy texnologiyalarning ham kamchiliklari mavjud. Bularidan biri o‘quvchining shaxsiy ma‘lumotlarini himoya qilish masalasi ya‘ni kiberxavfsizlik va o‘qituvchilarning raqamli vositalardan foydalanish ko‘nikmasining yaxshi rivojlanmaganligi. O‘zbekiston sharoitida chekka hududlarda internetga ulanish imkoniyatlari biroz cheklangan va bu o‘z navbatida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish imkoniyatini kamaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, bugungi globallashuv va taraqqiyot davrida ta‘lim transformatsiyasiga e‘tibor ortmoqda. Ta‘lim jarayoniga zamonaviy texnologiyalarni tatbiq etish va innovatsion yondashuvlarni hamda yangi metodlardan foydalanish o‘quvchilarning sifatli bilim olishiga, darsda faqatgina tinglovchi sifatida emas, balki ta‘lim jarayoni markazda bo‘lish, mustaqil fikrlash, jamoada ishlash kabi qobiliyatlarni rivojlantirishda muhim ahamat kasb etadi. Shuningdek, o‘qituvchi ham dars jarayonida endi axborot manbai sifatida emas, balki yo‘naltiruvchi va tushuntiruvchi sifatida shakllantiradi. Natijada ta‘lim sifati va samaradorligi

ilgarigiga qaragabda yaxshilanadi. Demak, innovatsion pedagogika va zamonaviy texnologiyalar asosida ta’limni modernizatsiya qilish Yangi O‘zbekistonda inson kapitalini rivojlantirish hamda xalqaro standartlarga mos kadrlar tayyorlashga muhim strategik yo‘nalish hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bobojonova Yulduz Boboxonovna. Raqamli kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik yondashuvlari. Conference of modern science & pedagogy/Washington/the USA. – 434-438 b.
2. Sarsenbaeva R., Rametullaeva N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar: an’anaviy va innovatsion yondashuvlar taqqoslanishi. ”Innovative academy” jurnali. – 85-87 b.
3. Majidova F. Innovatsion pedagogika va zamonaviy texnologiyalar. ”International conferences” 2024. – 155-161 b.
4. Djurayeva B., Akbarxonova U., Abduvohidova U. Ta’lim jarayonini raqamlashtirishning zamonaviy tendensiyalari. “Образование и наука в XXI веке” 2025. – 552-558 b.
5. Davronova G. Shaxsga yo‘natirilgan yondashuv asosidagi ta’limning ahamiyati. “Pedagogik tadqiqotlar” jurnali. 2024. – 197-202 b.
6. Qodirova Sh. Muammoli ta’lim metodlari va ularning psixologik ta’siri. “Journal of universal science research”. 2024. – 121-125 b.
7. Tashpulatov F., Toshboyeva M. Innovative pedagogical activity: content and structure. “European journal of life safety and stability” 2021. – 231-237 b.
8. Dr. Ishita Halder. Innovation Pedagogy of 21st Century: Challenges and Opportunities. “International Journal of Multidisciplinary Research” 2023. – 1-6 b.
9. PF-6079-son 05.10.2020. “Raqamli O‘zbekiston-2030”/ <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>